

RESUMEN

Durante largo tiempo se ha mantenido el debate acerca de la existencia de las entidades teóricas. En cierto momento se presentó como un enfrentamiento entre realistas e instrumentalistas. En épocas más recientes se presenta como el debate entre realistas y antirrealistas. El problema puede plantearse en dos planos: en el plano empírico y en el propiamente metafísico. La confusión de estos planos ha oscurecido el debate. Es así como algunos empiristas, Schlick por ejemplo, se declararon realistas empíricos pero se opusieron a cualquier forma de realismo metafísico. Mientras que Kuhn adopta una posición claramente metafísica a favor del realismo y se aparta del realismo empírico. En este trabajo se analizan algunos aspectos de esta problemática y se sostiene que la discusión sobre la existencia de las entidades teóricas es esencialmente metafísica y, en consecuencia, todos los intentos de resolverla por medio de la consideración de la actitud de los científicos, los progresos de la ciencia o la adopción de la epistemología naturalizada parecen estar condenados al fracaso.

Palabras clave: realismo; ciencia; metafísica; instrumentalismo; observación.

REALISM AND SCIENCE

The problem of the existence of theoretical entities can be raised in two levels: the empirical level and the metaphysical level. The debate between realists and anti-realists was often darkened by mixing these two levels. In the present paper, several aspects of this issue are analyzed. It is held that the controversy is essentially metaphysical, and so any attempt to solve it through the survey of scientist's attitudes, the progress of science or the adoption of naturalized epistemology seems to go to failure.

Key words: realism; science; metaphysics; instrumentalism; observation.

En ciertos momentos, los avances que se observan en el desarrollo de los Conocimientos científicos alimentan la aspiración de que puedan contribuir a resolver – o quizás a disolver algunos problemas filosóficos. Esta esperanza ha chocado, empero, con la comprobación de que, entre otros obstáculos, nuestras propias

*Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. *E-mail:* rgaeta@filo.uba.ar

reflexiones acerca de las ciencias han generado nuevos interrogantes filosóficos que ellas mismas no parecen estar en condiciones de llegar a responder. Tal es el caso de las cuestiones ontológicas planteadas en torno a la existencia de las entidades inobservables a las que hacen referencia las teorías científicas. Diversas han sido las posiciones adoptadas con respecto a es tópico. Pero aun la reciente tendencia de considerar la ciencia desde una perspectiva naturalizada no alcanza –a mi juicio– para señalar una conclusión satisfactoria del debate. Ello se debe , seguramente a la pluralidad de aspectos que el problema presenta.

En primer lugar, el carácter peculiar de las entidades teóricas, a primera vista, no hace más que complicar las cuestiones metafísicas propias relativas al concepto de existencia en general. Así, por ejemplo, pareciera que, aun cuando pudiese arribarse a un acuerdo acerca del status ontológico de los objetos ordinarios de la percepción, no se avanzaría mucho con respecto a las entidades inobservables. Aunque dejáramos de lado todas las reservas formuladas a propósito de la distinción entre términos teóricos y términos observacionales, conjuntamente con cualquier duda cartesiana sobre la existencia de un mundo externo, no habríamos resuelto el problema fundamental de las entidades teóricas.

Estas circunstancias nos llevan a preguntarnos hasta qué punto la cuestión de la existencia de las entidades teóricas está ligada efectivamente a un problema metafísico más general. Dicho de otro modo, hasta dónde quienes se declaran realistas asumen al mismo tiempo una actitud metafísicamente realista. Es oportuno tener presente que muchos filósofos capaces de enfrentarse mutuamente con respecto, inclusive, a la legitimidad de la metafísica tanto como a la concepción que cada uno abriga respecto de la naturaleza del conocimiento científico, no vacilarían en considerarse por igual realistas. Tal ha sido el caso de representantes destacados del empirismo lógico como lo ha sido el de sus aguerridos críticos, Kuhn y Feyerabend.

Conocido el proverbial recelo, cuando no el desprecio, de los empiristas por la metafísica, merecen alguna mención las actitudes que en algunas ocasiones manifestaron hacia el realismo. Moritz Schlick encaró resueltamente esta cuestión en su ensayo “Positivismo y realismo”. Luego de presentarse a sí mismo como un estricto positivista y al aceptar mismo tiempo que tal postura importa negar toda posibilidad a la metafísica, se ve en la necesidad de aclarar que ello es así solamente de acuerdo con una específica definición de “metafísica”, la que la identifica con la teoría del verdadero ser, el ser trascendente y opuesto a las inauténticas apariencias. Para quienes así han venido interpretando los términos, los positivistas han terminado restringiendo lo real a lo dado; pero Schlick rechaza enfáticamente esta alternativa, en cuyo caso los positivistas quedarían adheridos a alguna variante del idealismo metafísico, en la medida en que atribuyeran a lo dado cierto carácter mental, y desembocarían en algún tipo de concepción berkeleyana o directamente en el solipsismo. Y conforme a los lineamientos establecidos previamente por Mach y Avenarius, Schlick califica como neutral la condición de lo dado. Pero no sólo recurre al apoyo de lo que considera la única adecuada interpretación de los postulados ontológicos del positivismo, sino también a

las iluminatorias reflexiones de Kant e identifica el realismo de un empirista consecuente con la postura que aquél denominó “realismo empírico”. No se trata, pues, de corregir los enunciados existenciales del lenguaje corriente o los de los científicos sino, en todo caso, de restituirles el significado del que parecen haberlos apartado ciertas preocupaciones de los filósofos. Schlick juzgaba absurdo, efectivamente, dudar en las condiciones habituales de la existencia de los objetos materiales. Así, el mundo externo, en cuanto conjunto de cosas que existen independientemente de nosotros conserva su plena vigencia.

En el caso de Schlick, las mismas consideraciones se aplican cuando pasamos de la cuestión de la realidad del mundo externo en general a la discusión sobre el realismo científico. Las entidades teóricas existen tan independientemente de nuestras mentes como los objetos cotidianos. Negarlas equivaldría nuevamente a suponer que podría haberles correspondido una existencia trascendente en la misma perspectiva metafísica que Schlick juzgaba carente de sentido. Y una vez más acude a la autoridad de Kant para fundamentar la razonabilidad de su convicción en cuanto dentro del sistema kantiano los átomos, por ejemplo, no han de figurar como cosas en sí, sino como integrantes de la realidad empírica.

Pero cabe preguntarse, antes de proseguir, si Schlick no pretendía resolver de manera sospechosamente rápida tan arduas cuestiones, en particular en lo que se refiere al debate sobre el realismo científico. Después de todo, aunque los científicos embarcados en la discusión del alcance ontológico de las hipótesis científicas – digamos, las diferencias entre quienes se inclinaban hacia el realismo, el convencionalismo o el realismo – seguramente se hallaban en alguna medida bajo la influencia de una u otra concepción filosófica, no es tan evidente que las condiciones de la discusión acerca de la existencia de los objetos cotidianos deban trasladarse simétrica y exactamente a la cuestión del realismo científico. ¿Es cierto que no cabe la posibilidad de sostener coherentemente la existencia de ciertas entidades – por ejemplo, los objetos de los que solemos denominar “directamente observables”, como las mesas y los árboles – y negarnos a afirmar la existencia de otras entidades presuntas que podrían ser de algún modo los constituyentes o las causas no directamente perceptibles de la realidad observable?

Schlick descarta esta última alternativa porque, aunque insiste en desvincular su positivismo de cualquier intención de considerar los objetos que componen el mundo externo como construcciones lógicas o conceptuales constituidas a partir de datos sensibles, complejos de sensaciones a los cuales en última instancia se reducirían, lleva a cabo una identificación de la realidad con la experiencia, o más rigurosamente dicho, con la experiencia posible. Y ella descansa, a su vez, en la asimilación semántica entre el significado de un enunciado y su modo de verificación. Así, de acuerdo con Schlick, el principio básico del empirismo, a saber, que solamente en lo dado puede probarse la verdad o la falsedad de los enunciados, incluidos los que afirman la existencia de determinadas entidades, se interpreta erróneamente si se piensa que sólo lo dado es efectivamente real. Dicho de otra forma, afirmar la existencia de algo equivale a

suponer que podemos, en principio, experimentarlo. Y no habría entonces diferencia alguna entre los objetos cotidianos y las entidades teóricas a las que se refieren las teorías científicas: tanto los enunciados que se formulan sobre los primeros como los que incluyen términos teóricos se contrastan igualmente por medio de la experiencia; y cuando se producen las correspondientes verificaciones es lícito concluir que en ambos casos se trata de entidades reales. ¿Pero cómo puede llegar a ocurrir, entonces, que dos personas que comparten plenamente la creencia de que su laboratorio, el equipamiento que contiene y los árboles que perciben a través de las ventanas existen, sin ninguna duda, lleguen a discrepar sobre la real existencia de los átomos, los quarks o cualquier otra cosa postulada por determinadas teorías, aunque ambos científicos puedan considerar que la evidencia experimental a favor de tales teorías es razonablemente suficiente.

Puede argumentarse que, a pesar de todo, subsiste una diferencia entre el mundo cotidiano y los mundos descritos por las teorías científicas, el primero mantiene, al menos dentro de la vigencia de un contexto cultural, o de una sucesión de contextos culturales históricamente conectados, una composición ontológicamente estable en líneas generales. En condiciones normales, discutir si un árbol o una montaña realmente existe sólo parece posible cómo un ejercicio estrictamente filosófico en el que alguno de los participantes se ha comprometido con la defensa del realismo metafísico. Pero no es seguro que ocurra lo mismo cuando se trata de las entidades teóricas. Por lo pronto, ellas han resultado enormemente más elusivas, mientras nuestras creencias del sentido común con respecto a las características observables de las cosas que componen el mundo externo permanecen en general estables. En las condiciones corrientes, podemos asegurar que los objetos que observamos existen y rara vez nos vemos en la necesidad de retractarnos porque hay motivos para pensar que hemos sufrido una ilusión perceptiva o una alucinación. Basta suponer que compartimos nuestro lenguaje y nuestros facultades sensibles con otras personas para esperar que estemos de acuerdo acerca de qué objetos nos rodean. Pero, evidentemente, no sucede lo mismo con las entidades teóricas.

La identificación de los objetos cotidianos con las entidades teóricas sugerida por Schlick ignora las diferencias señaladas en la medida en que surge de la teoría del significado asociada a su positivismo. Podríamos resumir su posición diciendo que la existencia y naturaleza de cualquier entidad se agota en sus manifestaciones observables, sin que importe si se trata de algo presente directamente a la simple inspección de nuestros sentidos desnudos o con la intervención de complejos aparatos de laboratorio. Todo atributo que no pueda llegar a manifestarse en algunos de estos modos queda relegado a la condición de metafísico. Así, toda la ontología resulta unificada.

Con argumentos un poco diferentes, Carnap también descalificó el planteo metafísico del problema de la existencia. Preguntarse por la existencia de una determinada entidad tiene pleno sentido dentro de un marco lingüístico; pero carece de sentido cuando se formula como una cuestión externa, es decir, cuando el interrogante se dirige a la existencia en general de las de los distintos tipos de entidades

a las que se hace referencia dentro del marco. En este último caso sólo corresponde la elección de uno u otro marco lingüístico, una elección que depende, en última instancia, de razones de utilidad o algún otro tipo de conveniencia. Como señala Salmon (p.240), estas consideraciones muestran una inclinación de Carnap hacia el instrumentalismo. Salmon piensa que Carnap siguió manteniendo siempre esa posición. No obstante, subsisten dificultades para encuadrar la postura de Carnap en el debate entre realistas e instrumentalistas. Ello se debe, fundamentalmente, a la superposición de de la dicotomía realismo – instrumentalismo con la distinción entre realismo metafísico y realismo empírico. Además, es interesante enterarnos, como resultado de las investigaciones de Salmon en la correspondencia de Carnap, de que el autor de *Philosophical Foundations of Physics* había pensado en un primer momento diferenciar dos tipos de instrumentalismo —uno que adopta una tesis negativa sobre las entidades teóricas y otro neutral que las considera a la manera de Ramsey— pero finalmente no formuló esa distinción porque un lector del manuscrito le advirtió que esta idea de un instrumentalismo neutral se habría apartado completamente del uso habitual del término.

De todos modos, queda claro que Carnap no hubiera deseado adoptar ningún compromiso propiamente metafísico. Descartada esa posibilidad, es decir, si se deja de lado el planteamiento metafísico del problema, nuevamente podría presentarse la cuestión de la existencia de las entidades teóricas en el plano empírico. En principio, podría admitirse la existencia de los objetos directamente observables y optar entre una actitud realista o bien suscribir una concepción instrumentalista con respecto a las entidades teóricas. Surge aquí, sin embargo una dificultad. Carnap llegó a reconocer que la distinción entre las entidades observables y las que no lo son es borrosa e inestable, de manera que la propia distinción incluye un importante ingrediente de convencionalidad. Y en tal caso es difícil afirmar la existencia real de las primeras y negarla para las segundas. Paolo Parrini, luego de analizar cuidadosamente las oscilaciones que se advierten en el pensamiento de Carnap, concluye que puede ser considerado un realista, a condición de que su realismo científico se comprenda en el sentido empírico y no en el metafísico.

Las breves alusiones históricas precedentes responden al objetivo de precisar en alguna medida ciertos aspectos de un debate que se ha reavivado más recientemente y que suele expresarse en términos de realismo-antirrealismo. Es sabido que Putnam ha pasado de ser un firme defensor del realismo científico a una posición decididamente crítica respecto de sus ideas anteriores. La nueva concepción de Putnam, a la que llamó “realismo interno”, aunque posteriormente consideró que sería más adecuado denominarla “realismo pragmático”, procura conservar el realismo del sentido común y extenderlo a los objetos científicos sin caer en los absurdos y las antinomias que afectan las distintas manifestaciones del realismo metafísico. El objetivo de Putnam es mostrar que el realismo es perfectamente compatible con la relatividad de los conceptos. La nueva concepción de Putnam, empero, ha generado dudas entre sus intérpretes por cuanto es difícil establecer en qué medida puede considerársela un

realismo de nuevo cuño o una manifestación antirrealista. Para empezar, la oposición que Putnam formula entre su realismo interno y el realismo metafísico o externalista, que reconoce heredera de la distinción kantiana entre realismo empírico y realismo metafísico, lleva a pensar inmediatamente en los antecedentes que hemos citado: Schlick y Carnap. Recuerda, en particular, la división carnapiana entre cuestiones externas y cuestiones internas. Dadas estas similitudes, y aunque los argumentos de Putnam sean diferentes de los elaborados por los otros dos autores, no parece desacertado opinar que si aquellos han de ser considerados realistas, lo mismo vale, en principio, para Putnam.

Una manera de hacer patente el alcance del realismo de Putnam, es contrastar sus ideas con las de Kuhn. Vale la pena mencionar, de paso, que Kuhn también reconoce explícitamente cierta inspiración kantiana en su perspectiva de la ciencia. Todo depende, pues, de qué aspectos de la filosofía de Kant ha querido rescatar cada uno de estos remotos herederos. Mientras Schlick, Carnap y Putnam hacen buen uso de la diferenciación entre realismo empírico y realismo metafísico, Kuhn apoya su relativismo en la incognoscibilidad y la infabilidad de la cosa en sí. Putnam, por su parte, sospecha que Kant se vio obligado a postular un mundo nouménico no por consideraciones relativas a cuestiones epistemológicas sino por razones vinculadas con sus reflexiones sobre la ética, y propone abandonar el resabio eminentemente metafísico de las cosas en sí. Es así como, mientras la doctrina de Putnam hace lugar a un realismo empírico y rechaza el realismo metafísico asociado a la postulación de un mundo nouménico, Kuhn adhiere a la que parece ser una premisa fundamental del realismo metafísico y despliega un vasto conjunto de argumentaciones que pueden interpretarse como un rechazo del realismo empírico. En efecto, así lo indican su minimización del papel de la contrastación empírica de las hipótesis científicas, su interés en subrayar las dificultades que encierran los intentos de resolver desacuerdos científicos a través de la experiencia, sus permanentes esfuerzos por reformular la tesis de la inconmensurabilidad, sus fuertes reservas con respecto a la aplicabilidad del concepto de verdad. Creo que no sería exagerado decir que, para Kuhn, tanto los objetos cotidianos como las entidades de las que hablan las teorías científicas en realidad no existen, porque están ligadas a la manera de describir y articular el mundo propia de cada lenguaje o teoría científica. La auténtica existencia queda reservada para las cosas en sí, independientes de todo lenguaje y toda creencia, y como tales, completamente inaccesibles.

Esta situación presenta un cierto aspecto curioso. De acuerdo con una sugerencia de R. Creath, cuando un empirista como Carnap reconoce el debilitamiento de la frontera entre el lenguaje teórico y el observacional, se ve en la necesidad de conceder la existencia de entidades teóricas, puesto que carecería de sentido pretender que nada de lo que decimos implica un compromiso ontológico; y ya no hay razones para restringir tal compromiso sólo a los objetos observables. Pero es evidente que Kuhn estaría aun menos dispuesto que Carnap a sostener una separación entre lo observacional y lo teórico. En consecuencia, y por esos mismos motivos, sólo le

queda la alternativa de restringir su compromiso ontológico al ámbito inexpugnable de las cosas en sí. Kuhn se muestra dispuesto a aceptar que, no obstante la separación entre ese mundo nouménico y los diversos mundos en los que trabajan los científicos o los diferentes mundos que corresponderían a lenguajes inconmensurables, el primero, el auténticamente real, ejerce restricciones sobre las creencias posibles. Pero Kuhn deja en el misterio la manera como tales restricciones pueden llegar a operar. En síntesis, en contraste con la actitud de Schlick o la de Carnap – si concedemos finalmente que Carnap sustentaba alguna forma de realismo – Kuhn adopta una alternativa ontológica que ilustra la posibilidad de mantener un realismo metafísico combinado con un antirrealismo empírico.

Estamos viendo, pues, que como lo sugiere precisamente el título de uno de los libros de Putnam, el realismo puede presentárenos con muchos rostros diferentes. Pero a las variedades ya ejemplificadas pueden agregarse algunas más. Hasta ahora, hemos considerado, fundamentalmente, las siguientes posibilidades. Una alternativa es afirmar la existencia de los objetos observables desde el sentido común y al mismo tiempo adoptar una actitud instrumentalista con respecto a las entidades teóricas. Pero hemos visto que algunos empiristas lógicos se sintieron obligados a descartar el instrumentalismo debido a las dificultades que origina la distinción entre lo teórico y lo observacional, de manera que terminaron siendo realistas tanto con respecto a los objetos cotidianos como a los postulados por las teorías científicas. Esta posición coincide con el realismo interno de Putnam y contrasta con la postura de Kuhn.

Una opción diferente de todas ellas, consiste en privilegiar la existencia de las entidades teóricas en desmedro de las cosas directamente observables. Varios autores consideran que ésta es precisamente la característica distintiva del realismo científico. Así, Roberto Torretti señala que los realistas científicos no se contentan con la simple aceptación de que los sustantivos y los pronombres que figuran en el discurso científico denotan objetos realmente existentes y no meros constructos producidos por la imaginación de los científicos. El realismo científico sostiene que las cosas a las que hacen referencia las teorías científicas son reales en un sentido más fuerte que los objetos del sentido común; de manera que estos últimos sólo llegan a tener una existencia degradada, como si vivieran “de prestado”, en cuanto son “manifestaciones humanamente condicionadas de lo realmente real”. Torretti rastrea el origen de esta actitud hasta Demócrito, para quien en rigor de verdad solamente existían átomos y vacío, y señala la continuidad de esta tradición a través del pensamiento de Galileo, Descartes, Boyle y Locke. A juicio de Torretti, esta concepción se vio favorecida por las convicciones religiosas de aquellos hombres: su firme creencia en Dios los llevó a concebir que el universo responde a un diseño geométrico conforme al plan divino. Y esta orientación, aunque resultara posteriormente despojada de sus connotaciones teológicas, persiste en la mentalidad de los actuales realistas científicos. Por estos motivos, Torretti saluda la conversión operada en el pensamiento de Putnam, en cuyo realismo pragmático encuentra una adecuada formulación del tipo de realismo que corresponde a la ciencia tal como efectivamente se lleva a cabo esta actividad. Porque

el discurso científico no puede separarse de la práctica científica y el conocimiento que brinda no es más que la continuación del que proporciona el sentido común.

Por mi parte, debo confesar que estas apelaciones al sentido común y a la práctica científica no me resultan suficientemente convincentes. Aun cuando se admita que la ciencia sea de algún modo la continuación del sentido común, no estoy muy seguro de que también lo constituya la filosofía. En primer lugar, resulta llamativo que a veces se intente atribuir a concepciones francamente opuestas entre sí conformidad por igual con el sentido común. En algunos textos de filosofía se presenta el realismo ingenuo como surgido directamente de las convicciones implícitas en el sentido común. Pero también la doctrina de Berkeley se presenta como una aguda formulación de lo que en el fondo está de acuerdo con el sentido común. Schlick, por ejemplo, juzga perversa la interpretación del pensamiento de Berkeley que lo enfrenta a las creencias comunes y señala que el obispo sólo trató de explicarlas. Y Torretti señala que Berkeley, “el padre del antirrealismo”, sólo quiso vindicar la realidad cotidiana frente a una doctrina tan artificial como la de Locke, aunque reconoce que introdujo un equívoco que pagó con el precio de una persistente impopularidad. Permítaseme decir que, por atinados que sean los argumentos de Berkeley en contra del realismo materialista, he encontrado pocos alumnos no contaminados previamente con la filosofía dispuestos a reconocer en ellos la expresión de sus propias creencias.

Además, no tenemos ninguna garantía de que las creencias explícitas o implícitas del sentido común constituyan un conjunto consistente; más bien creo que hay razones para sospechar lo contrario. De todos modos, e independientemente de su etimología, cuando la palabra “real” aparece en una discusión metafísica, funciona en un contexto obviamente muy distinto de las ocasiones en las cuales puede llegar a ser usada en la vida cotidiana. Tales ocasiones no son muy frecuentes y cuando se producen tienen que ver casi siempre con algún objeto o algún hecho en particular, y su calidad de real se refiere a un contraste con lo que es erróneo, fingido, imaginario, ilusorio o mendaz. Podemos tener dudas sobre si cierto episodio que recordamos vagamente efectivamente ocurrió o quizás lo soñamos. Pero la extrapolación de esta posibilidad al conjunto de todo lo que percibimos ya sea para afirmar o negar su realidad, me parece que va mucho más allá del alcance de las problemáticas del sentido común, y en consecuencia no sé cuál sería el valor de insistir en que una u otra posición guarda más conformidad con él.

Y en cuanto a la relación entre el discurso y la práctica científicos tengo dudas parecidas. Torretti llama la atención acerca del hecho de que la controversia sobre el realismo científico se desarrolla dentro de la física y disciplinas cercanas a ellas, algo que no les sucede, según cree a los historiadores, por ejemplo. No sé si esto es así, porque han aparecido ciertas opiniones a propósito de algunas disciplinas humanas o sociales que son bastante similares a aquella controversia. Justamente, y era esperable, así ha comenzado a suceder, por caso, en relación con la historia, porque las interpretaciones constructivistas tarde o temprano alcanzan a cualquier clase de conocimiento. Además, la circunstancia de que los debates sobre la cuestión del

realismo hayan sido protagonizados no solamente por filósofos sino también por físicos de la talla de Einstein, me parece que debilita el argumento de la práctica. Es difícil de creer que no estaban suficientemente familiarizados con las actividades características de su disciplina, y el mero hecho de que haya surgido el debate indica que no hay una interpretación unívoca de las consecuencias ontológicas de tal práctica.

En fin, soy consciente de que no he podido hacer la más ligera mención a muchos aspectos y autores de gran relevancia en relación con estos temas. Pero los que he considerado, aunque muy someramente, responden a mi intención de destacar algunas cuestiones que particularmente me interesan. Y he tratado de sugerir, si no de mostrar, que la cuestión del realismo, en un sentido amplio, permanece en última instancia, en una esfera eminentemente metafísica. Como hacen notar Salmon y Parrini, Carnap eliminó en la segunda edición de *Philosophical Foundations of Physics* un párrafo en el cual sostenía, de acuerdo con Nagel, que las diferencias entre los instrumentalistas y los realistas son de naturaleza esencialmente lingüística. Pero Carnap agrega que las posiciones son compatibles en tanto los instrumentalistas no se empeñen en negar que las teorías poseen valores de verdad y que las entidades teóricas tienen existencia. Ciertamente, como señala Creath, esta salvedad resulta insólita y Carnap procedió prudentemente al dejar de lado el párrafo. Es que, según creo, tratar de encuadrar la controversia del realismo dentro de lo empírico, como le hubiera gustado a Carnap no es resolverla sino, en todo caso, abandonarla.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- CREATH, R. Carnap's Scientific Realism: Irenic or Ironic?. In RESCHER, N. (ed.). *The heritage of Logical Positivism*. Lanham: University Press of America, 1985.
- PARRINI, P. With Carnap beyond Carnap: Metaphysics, Science, and the Realism/Instrumentalism Controversy. In SALMON, W. & WOLTERS, G. (eds.). *Logic, Language, and the Structure of Scientific Theories*. Pittsburgh: Pittsburgh Press, 1994.
- SALMON, W. Carnap, Hempel, and Reichenbach on Scientific Realism. In SALMON, W. & WOLTERS, G. (eds.). *Logic, Language, and the Structure of Scientific Theories*. Pittsburgh: Pittsburgh Press, 1994.
- . Comment: Carnap on Realism. In SALMON, W. & WOLTERS, G. (eds.). *Logic, Language, and the Structure of Scientific Theories*. Pittsburgh: Pittsburgh Press, 1994.
- SALMON, W. & WOLTERS, G. (eds.). *Logic, Language, and the Structure of Scientific Theories*. Pittsburgh: Pittsburgh Press, 1994.